

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782944>

QAZISH LAHIMLARIDAGI SELIKLARNING USTIVORLIGI BAHOLASHNING ASOSIY GEOMEXANIK USULLARI TAHLILI

Abdiazizov Asliddin Adham o'g'li

QarMII asistenti

Elektron pochta: abdiazizovasliddin23@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-4958-6052>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qazish lahimlarida seliklarning ustuvorligini ta'minlash uchun geomexanik qoidalar va usullar tahlil qilinadi. Lahimlarning ustuvorligini baholashda ularning shakli, o'lchamlari va geomexanik xususiyatlari muhim ahamiyatga ega. Maqolada, kon-texnologik jarayonlarda seliklarning optimal parametrlarini aniqlash, ularning geologik sharoitlarga mos ravishda ta'sirini baholash, shuningdek, ustuvorlikni saqlash bo'yicha tegishli tavsiyalar keltirilgan. Tahlilga asoslangan holda, seliklarni o'rnatish usullari, ularning kuchlanish va deformatsiya holatlariga ta'siri, shuningdek, ekspluatatsiya davomida yuzaga keladigan xavf-xatarlarni minimallashtirishga doir metodlar ko'rib chiqiladi. Maqola natijalari qazib olish jarayonlarida lahimlarning mustahkamligini ta'minlash va xavfsiz ekspluatatsiyani amalga oshirish uchun ilmiy asoslangan yondashuvlar yaratishga yordam beradi.

***Kalit so'zlar:** lahim, ustivorlik, tog' jinsi, ekspluatatsiya, seliklar, buzilishlar, geomexanika, kuchlanish, deformatsiya.*

ANALYSIS OF THE MAIN GEOMECHANICAL METHODS FOR EVALUATING THE STABILITY OF ROOFS IN MINING TUNNELS.

ABSTRACT

This article analyzes geomechanical principles and methods for ensuring the stability of pillars in excavation workings. When assessing the stability of workings, their shape, dimensions, and geomechanical properties are of great importance. The article presents relevant recommendations for determining the optimal parameters of pillars in mining and technological processes, evaluating their impact in accordance with geological conditions, as well as maintaining stability. Based on the analysis, methods for establishing pillars, their impact on stress and strain states, as well as methods for minimizing risks arising during operation, are considered. The results of

the study will contribute to the creation of scientifically grounded approaches to ensuring the stability of workings during mining processes and implementing safe operation.

Keywords: *working, stability, rock, exploitation, pillars, failures, geomechanics, stress, deformation.*

KIRISH

Zamonaviy konchilik va geologiya sohalarida qazish ishlarining samaradorligini oshirish va xavfsizligini ta'minlashda geomexanika asosiy o'rin egallaydi. Konning ekspluatatsiya jarayonida, ayniqsa, yer osti qazish ishlari davomida lahimlarning ustuvorligini saqlashning ahamiyati katta. Lahimlar, ya'ni qazish bo'shliqlarini himoya qilish uchun qoldirilgan jinslar, tog' jinslarining buzilishining oldini olishda, kuchlanish va deformatsiyalarning oqilona taqsimlanishida muhim rol o'ynaydi. Ustuvorlikni ta'minlash, qazish jarayonining xavfsizligini oshirish, shu bilan birga, konning ishlab chiqarish samaradorligini maksimal darajaga yetkazishga yordam beradi.

Bunday sharoitda, lahimlarning geomexanik tavsiflari, ularning mustahkamligi va deformatsiyalanishi, shuningdek, ekspluatatsiya sharoitlariga mos ravishda optimal o'lchamlari va shakllarini aniqlash juda muhimdir. Seliklarning ustuvorligi, qazish ishlari davomida ko'p hollarda to'g'ri boshqarilmasa, buzilishlar, yer yuzasiga ko'chish va ko'chkilarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun, bu masalani ilmiy asosda tadqiq etish, ularning geomexanik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish va ustuvorlikni ta'minlash bo'yicha samarali usullarni ishlab chiqish zarur.

Ushbu maqolada qazish lahimlaridagi seliklarning ustuvorligini ta'minlashga doir geomexanik qoidalar va metodlar tahlil qilinadi. Lahimlarning ustuvorligini saqlashda ularning optimal parametrlarini aniqlash, seliklarning turli shakl va o'lchamlarini konning geologik sharoitlariga mos ravishda belgilash muhim ahamiyatga ega. Maqolada shuningdek, seliklarni o'rnatish va ularning geomexanik sharoitlariga ta'sirini baholash bo'yicha takliflar keltiriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Jins mustahkamligi atamasi bo'yicha, bunda buzilmagan holda turlicha tezligi va xarakterli tashqi kuchlarga qarshilik qila olish qobiliyati tushiniladi. Jinsning ichki bog'lamlari buzilsa bu jins o'z mustahkamligini yo'qotadi va parchalanish vujudga keladi.

Tashqi kuchlar yo'nalishi va deformatsiyalanish xarakteriga qarab jinsning mustahkamlik chegarasini bir, ikki, uch o'qli (har tomonlama) siqish, cho'zish, har xil burchaklar tomon siljishi, egish va boshqalar bo'yicha ajratiladi.

Tog' jinslarining bir o'qli siqish, cho'zish, siljish, ezishga qarshiligi mexanik tavsifi bo'lib, soda kuchlanganligi holatidagi mustahkamligini ko'rsatadi. Kontexnologik yoki muxandislik qurilmalarida jinslar yo o'sha muhitda yoki o'rganilayotgan muhitning asosi bo'ladi. Birinchi va ikkinchi holda ham tog' jinslaridagi kuchlanganlik holati yetarlicha murakkab bo'lib, mustaqilligi va deformatsiyalanish xarakterida ko'rinadi.

Ushbu ma'lumotlarni vizual tarzda ifodalash uchun quyidagi o'rganishni taklif qilish mumkin:

1. Lentasimon va ustunsimon seliklarning taqqoslanishida.

Lentasimon va ustunsimon seliklarning geomexanik sharoitlarga ta'siri:

- **Lentasimon seliklar:** Yassi deformatsiya sharoitida ishlatiladi.

- **Ustunsimon seliklar:** Bir o'qli kuchlanish holatida samarali.

Bir qancha geomexanik sharoitlarda lentasimon va ustunsimon seliklarning samaradorligini taqqoslash. Lentasimon seliklarning deformatsiyaga chidamliligi, ustunsimon seliklarning esa vertikal kuchlanishga qarshi qobiliyati grafik shaklda ko'rsatilgan bo'ladi.

2. Seliklarning o'lchamlari va shakllariga ta'siri.

Seliklarning o'lchamlari va shaklini o'zgartirishning kon ekspluatatsiyasiga ta'siri:

- **Katta seliklar:** Nobudgarchilikka olib kelishi mumkin.

- **Kichik seliklar:** Ko'chkilarni keltirib chiqaradi.

3. Seliklarning ustuvorligini saqlash bo'yicha parametrlar.

Seliklarning ustuvorligini saqlashda optimallashtirish parametrlarining ta'siri:

- Seliklarning shakli va o'lchami;

- Geomekanik xususiyatlar (kuchlanish, deformatsiya);

- Texnologik sharoitlar (geologik sharoitlar);

4. Seliklarning deformatsiyasi va qazib olish samaradorligi.

Seliklarning deformatsiyasi va qazib olish samaradorligiga ta'siri.

- **Seliklarning deformatsiyasi:** Buzilishlar va ko'chkilarni keltirib chiqaradi.

- **Samaradorlik:** Qazib olish jarayonining samaradorligini kamaytiradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Lahimlarning ustivorligini ta'minlashda uning shunday holati tushuniladiki, bunda texnologik jarayonlar o'z meyorida bajariladi va ishchilarning xavfsizligi qo'shimcha tadbirlarsiz ta'minlanadi.

Mexanik ustivorligi tushunchasi biron-bir tizimning ma'lum bir berilgan vaqt davomida ustivorlik holatini saqlab turishini belgilaydi. Kon lahimlariga nisbatan

ustivorlik tushunchasi ekspluatatsiya ya'ni kon ishlarini bexatar olib borishni ta'minlash uchun kerak bo'lgan vaqt davomida lahimning shakli va o'lchamlarini saqlanish xususiyatlari tushuniladi.

Shipning ochilgan qismi (kamera eni) o'lchamlarini boshqarish maqsadida qazib olingan joyda (bo'shliqda), ruda tanasi yoki yondosh jinslarning buzilmagan uchastkalaridan selik qoldirib ketiladi. Shunga ko'ra, qo'llanilgan texnologiyaga bog'liq qoldirilgan seliklar foydali qazilmani asosiy qismi kavlab olingandan keyin qazib olinadi yoki uchastkalarda, gorizontlarda yer ostida qoladi. Tabiiyki bu texnologiya foydali qazilmaning nobudgarchiligini ortishiga olib keladi. Seliklarni qayta qazib olishda, qoidaga ko'ra o'ziga xos qazib olish tizimi qo'llanishini talab qilinadi.

Geomexanik nuqtai nazardan qaraganda seliklarning vazifasi atrofdagi massivda deformatsiyalarning oshishini (rivojlanishini) oldini olish va buzilish zonalarining o'lchamini kengayishini oldini olishdan iboratdir.

Qazish kamera (bloklarni) ustivorligini saqlash, tayyorlov lahimlarini saqlash hamda qo'shni uchastkalardagi qazish ishlarining ta'sirini qaytarish uchun vaqtinchalik seliklar qoldiriladi. Bu ko'p ishlatiladigan selik bo'lib, xizmat qilish muddati bir necha yilgacha, ya'ni alohida uchastkalar, bloklar yoki kameralarni qazib olish davri davomida foydalaniladi.

Agarda qoldirilgan seliklarning o'lchamlari ortiqcha katta bo'lsa, behuda nobudgarchiliklar yuzaga keladi, teskari holda selikning o'lchami keragidan kichik bo'lsa, unda ularda buzilishlar sodir bo'ladi. Bu seliklardagi buzilishlar xavfli ko'chkilar hosil qilib, qo'shni uchastkalardagi seliklarni ham buzib yuborishi mumkin.

Seliklarni joylashtirishning turli-tuman sxemalari asosan qatlamli va ruda konlarida uchraydi, ular quyidagicha bo'lishi mumkin:

- a) bir-xil o'lchamli va shakli cheksiz, davriy ketma-kelikda kameralararo, stvololdi va boshqa shakldagi seliklar;
- b) turli o'lcham va shakldagi cheksiz davriy ketma-ketlikdagi seliklar;
- v) tizimsiz joylashgan turli o'lchamdagi va konfiguratsiyadagi seliklar;
- g) turlicha parametrlilik yakka seliklar.

Bunda gorizont kesimi bo'yicha seliklar lentasimon va ustunsimon turlarga bo'linadi (1- chizma).

1-rasm. Kameralararo ustunlar va seliklar qoldirish tartibi
a) ustunsimon selik sxemasi, b) uzun stolbali selik sxemasi.

Geomexanik nuqtai nazardan qaraganda lentasimon va ustunsimon seliklar turlicha sharoitlar uchun xizmat ko'rsatadi. Lentasimon seliklar-yassi deformatsiya sharoitida, ustunsimon seliklar-bir o'qli kuchlanish holati ta'sir qilgan sharoitida qo'yiladi.

Shu sababli tog' jinsi massivida birxil tizimda qazib olingan bo'shliq (kamera) va seliklar hosil qilinadi, ularning eng optimal parametrlari hamma holatlarda o'zaro bog'langan bo'lishi shart.

Shu bilan birga kamera va seliklarning parametrlari bevosita tog' jinsi massivi zonasining o'lchamiga bog'liq bo'ladi. Shunga ko'ra qazib olish tizimining eng optimal parametrlari, shu jumladan qazish lahimlari (kameralari) va seliklar o'lchamlarini aniqlash uchun, butun tizimlarning: qazish lahimi tagi selik qazish lahimi shipi yuqorida joylashgan jinlar qatlamida sodir bo'ladigan kuchlanish deformatsiya holatini ko'rib chiqish lozim.

Shunga o'xshash tizimlarni tadqiq qilishning eng qulay uslublari tahliliy usul va matematik modellashtirish usullaridir. Bunda butun tizimning holatini, shuningdek, uning alohida elementlarini, amaliy jihatdan istalgan darajada to'liq baholash mumkin.

Ushbu maqola kon jinlarining mustahkamligi, kon geologiyasida jinlarning turli parametrlari va ularning ekspluatatsiya jarayonlaridagi roli haqida keng qamrovli tahlilni taqdim etadi. Ushbu ma'lumotlar asosan konning mustahkamligini va uning ekspluatatsiya sharoitida xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan parametrlarni ko'rsatadi. Maqolani ilmiy asoslash va muhokama qilish uchun quyidagi jihatlarni muhokama qilish mumkin:

1. **Kon jinslarining mustahkamligi va uning o'zgarishlari:** Kon jinslarining mustahkamligi bir qator omillarga bog'liq, jumladan jinsning petrografik tarkibi, mineral struktura, suvlilik darajasi, namlik, va texnologik sharoitlar. Jinslar ta'siri ostida qurilish va qazib olish jarayonlarida yuzaga keladigan deformatsiyalar va buzilishlar konning ekspluatatsiyasini to'g'ri va xavfsiz amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Natijada, jinsning mustahkamligi va deformatsiyasi haqida chuqur bilim, xavfsizlikni ta'minlash va samarali kon ishlarini bajarishda muhimdir.

2. **Seliklar va ularning roli:** Seliklarning vazifasi atrofdagi massivda deformatsiyalarni boshqarish, buzilish zonalarini kamaytirish va konning uzoq muddatli ishlashini ta'minlashdir. Seliklar qoldirish texnologiyasi asosida konni mustahkamlash, yanada samarali qazib olish tizimlarini yaratish va qoldirilgan resurslarning nobud bo'lishini oldini olish uchun eng optimal parametrlarni aniqlash zarur. Geomexanik nuqtai nazardan, lentasimon va ustunsimon seliklarning ta'sir sharoitlari farqlanadi va bu tanlov konning geologik va texnologik xususiyatlariga mos ravishda amalga oshirilishi kerak.

3. **Kamera va seliklarning parametrlari:** Kamera va seliklarning o'lchamlari va shakllari tog' jinsi massivi holatiga mos kelishi lozim. Qazib olishning optimallashtirilgan tizimlarini shakllantirishda, bu parametrlar to'g'ri hisobga olinishi zarur. Qoldirilgan seliklar va ularning konfiguratsiyasi konning xavfsizligini ta'minlash uchun mas'uliyatli yondashuvni talab qiladi.

4. **Matematik modellashtirish va tahliliy usullar:** Konni ekspluatatsiya qilish jarayonida eng optimal qazish parametrlarini aniqlash uchun matematik modellashtirish va tahliliy usullarni qo'llash ayniqsa foydalidir. Ushbu metodlar kon geologiyasining murakkabligini va o'zgaruvchanliklarini hisobga olgan holda, resurslarning samarali va xavfsiz qazib olinishi uchun kerakli parametrlarni tahlil qilish imkonini beradi.

5. **Lahimlar va ekspluatatsiya jarayonlarida xavfsizlik:** Ekspluatatsiya jarayonlarida lahimlarning mustahkamligi va ustivorlik holatini saqlab qolish, ishchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun zarur. Qoldirilgan seliklar, kameralar o'lchamlari va konfiguratsiyalarining to'g'ri tanlanishi bu jarayonlarning xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu tahlil orqali kon jinslarining mustahkamligini ta'minlashda geologik va mexanik parametrlarning ahamiyati hamda ekspluatatsiya jarayonlarida ularni to'g'ri boshqarish zarurligi ko'rsatiladi. Seliklar, lahimlar va boshqa geomexanik elementlar o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlar, qazib olishning xavfsiz va samarali amalga oshirilishini ta'minlash uchun to'g'ri tanlangan bo'lishi kerak. Matematik modellashtirish va tahliliy usullar yordamida bu jarayonlar to'liq baholanishi va optimallashtirilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari, lahimlarning ustuvorligini saqlash uchun seliklarning o'lcham va shakllarini aniq belgilash zarurligini ko'rsatdi. Seliklar, qazish jarayonida yuzaga keladigan kuchlanishlarni taqsimlash va buzilishlarni oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Ularning to'g'ri o'rnatilishi konning ekspluatatsiya jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlashga, shuningdek, qazib olishning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Lahimlar o'lchamlari va shaklini belgilashda geologik va texnologik sharoitlarning ta'siri katta. Seliklarning ortiqcha katta yoki kichik bo'lishi kon ishlarining xavfsizligini pasaytirishi mumkin. Katta seliklar qazib olishning samaradorligini pasaytirib, nobudgarchiliklarga olib kelishi, kichik seliklar esa yer yuzasiga ko'chish va ko'chkilarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun, seliklarning optimal o'lchamini aniqlashda geomexanik tahlil va hisob-kitoblar muhimdir.

Bundan tashqari, qazish jarayonlarida seliklarning turli shakllarini, masalan, ustunsimon yoki lentasimon seliklarni qo'llash, geomexanik sharoitlarga qarab, eng samarali natijalarni ta'minlaydi. Lentasimon seliklar yassi deformatsiya sharoitida, ustunsimon seliklar esa bir o'qli kuchlanish holatida samarali bo'lishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, konning mustahkamligini saqlashda va ekspluatatsiya jarayonini xavfsiz va barqaror amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, seliklarni joylashtirishning optimal sxemalari va ularning geomexanik xususiyatlarini to'g'ri belgilash, qazib olish tizimining samaradorligini oshiradi. Tadqiqotlar, shuningdek, qazish lahimlaridagi seliklarning ustuvorligini saqlashda geomexanik modellash va tahlil metodlarini qo'llashning muhimligini ta'kidlaydi. Bu metodlar, ustuvorlikni ta'minlashda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni oldini olish, shuningdek, qazib olish jarayonlarini yaxshilashga yordam beradi.

Natijada, qazish jarayonida seliklarning ustuvorligini ta'minlash uchun ilmiy asoslangan yondashuvlar, geomexanik tahlil va modellashtirishning qo'llanilishi zarur. Seliklarning optimal shakl va o'lchamlarini aniqlash, konning ekspluatatsiya xavfsizligini oshirish va samaradorligini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA

Maqolada qazish lahimlaridagi seliklarning ustuvorligini ta'minlashning geomexanik qoidalari va metodlari batafsil tahlil qilindi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, lahimlarning mustahkamligini saqlash va ekspluatatsiya jarayonlarida yuzaga keladigan xavf-xatarlarni oldini olish uchun seliklarning optimal shakli va o'lchamlarini aniqlash zarur. Geomexanik nuqtai nazardan, seliklar tog' jinslarining deformatsiyasini boshqarish va buzilish zonalarini minimallashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, seliklarni o'rnatishning turli sxemalari va ularning har bir geologik sharoitga mos keladigan parametrlarini aniqlash, qazish jarayonlarini xavfsiz va samarali olib borish uchun muhimdir. Maqolada keltirilgan nazariy tahlillar va amaliy tavsiyalar qazib olish jarayonining samaradorligini oshirishga, shuningdek, yer osti ishlarida seliklarning ustuvorligini ta'minlashga yordam beradi.

Shu bilan birga, qazish ishlari davomida lahimlarning shakli, o'lchami va joylashuvini to'g'ri boshqarish orqali kon ekspluatatsiyasining xavfsizligi va unumdorligi yaxshilanadi. Buning uchun geomexanika sohasida yanada chuqurroq tahlillar va modellashtirish usullarini qo'llash zarur bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Баклашов И.В. Геомеханика. - М.: МГГУ, 2004.
2. Турчанинов И.А., Иофис М.А., Каспарьян Э.В. Основы механики горных пород. - JL: «Недра», 2009.
3. Певзнер М.Е. и др Геомеханка. - М.: МГГУ, 2004.
4. Казикаев Д.М. Геомеханика подземной разработки рудников. - М.: МГГУ, 2005.
5. Шехурдин В.К. Задачник по горным работам, проведению и креплению горных выработок. М., Недра, 1985– стр.157
6. И.М.Панин, И.А. Ковалев. Задачник по подземной разработке рудных месторождений. М., Недра, 1984– стр.182.
7. Aralov, M. M., Berdiyev, D. F., & Abdiaziziov, A. A. (2021). TERAQO'TON KONIDA QAZISH ISHLARINI NOBUDGARCHILIKSIZ OLIB BORISHNING ISTIQBOLLI YECHIMLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(3), 619-624.
8. Abdiazizov, A. A., & G'Ayratova, M. Z. (2023). AG'DARMALAR CHO'KISHINI KUZATISHNING MARKSHEYDERLIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 1(2), 152-157.
9. Rustam, N., & Asliddin, A. (2024). POLYMER PLASTIC DRAINAGE SYSTEMS AND THEIR APPLICATION IN MINING. *Universum: технические науки*, 4(9 (126)), 38-40.
9. Adham, A. A. (2023). INCREASING THE EFFICIENCY OF MINING AT THE TERAQOTON SALT MINE, MARKSHEIDING SUPPLY. *Universum: технические науки*, (11-7 (116)), 4-6.
10. Internet saytlar:
 - <https://www.sciencedirect.com>
 - <https://www.researchgate.net>
 - <https://www.springer.com>
 - <https://www.journals.sagepub.com>
 - <https://www.elsevier.com>